

Qlobal səviyyədə ekoloji idarəetmənin müasir tendensiyaları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826923>

Təranə Niyazi qızı Astanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

E-mail: astanova.t08@gmail.com

<https://orcid.org/0009000073977929>

Xülasə: Günümüzdə qlobal səviyyədə ekoloji idarəetmə cəmiyyətin qarşısında duran əsas mövzulardan biridir. Ətraf mühitə tullantıların atılması, iqlim dəyişikliyi, meşələrin məhvi və su ehtiyatlarının azalması bu sahədə yeni idarəetmə sistemlərinin formalaşmasını tələb edir. Qlobal səviyyədə ekoloji idarəetmənin əsas məqsədi ətraf mühit ehtiyatlarından səmərəli istifadə etməklə dayanıqlı inkişafa nail olmaqdır. Müasir dövrdə ekoloji idarəetmədə yaşıl iqtisadiyyat, bərpa olunan enerji və karbon emissiyalarının minimallaşdırılması kimi istiqamətlər ön plandadır. Günəş, külək və su enerjisi kimi təmiz enerji mənbələrindən istifadə edilməsi ekoloji tarazlığın qorunmasına və bərpasına mühüm töhfə verən amillərdən biridir. Həmçinin, tullantıların təkrar emalı və zərərsizləşdirilməsi mexanizmi inkişaf etməkdədir. Yeni texnologiyalar əsasən rəqəmsal idarəetmə sistemləri ekoloji monitorinqin effektivliyini artırır. Qlobal səviyyədə “yaşıl şəhər” yanaşması və ekoloji tərəqqi genişmiqyaslı tətbiq olunur.

Tədqiqatın əsas məqsədi qlobal miqyasda ekoloji idarəetmənin mahiyyətini, onun inkişafını və günümüzdə yaranan yeni istiqamətləri təhlil etməkdir. Həmçinin ətraf mühitin qorunması, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə, bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı və dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin tətbiqinin əhəmiyyətini göstərməkdir.

Açar sözlər: *ekoloji idarəetmə, qlobal tendensiyalar, dayanıqlı inkişaf, yaşıl iqtisadiyyat, ətraf mühitin mühafizəsi*

Modern trends in environmental management at the global level

Abstract: In the modern era, global environmental management is one of the most important issues facing humanity. Environmental pollution, climate change, deforestation, and the depletion of water resources require the development of new management mechanisms in this field. The main goal of environmental management worldwide is to ensure sustainable development through the efficient use of natural resources. In recent years, directions such as the green economy, renewable energy, and the reduction of carbon emissions have come to the forefront in environmental management. The use of clean energy sources such as solar, wind, and hydropower makes a significant contribution to maintaining ecological balance. At the same time, policies for recycling and waste neutralization are expanding. Modern technologies, especially digital management systems, increase the efficiency of environmental monitoring. Globally, “green city” concepts and ecological innovations are being widely implemented. The main purpose of writing this article is to analyze the essence of global environmental management, its development directions, and the emerging modern trends. It also aims to highlight the importance of environmental protection, efficient use of natural resources, the development of renewable energy sources, and the application of sustainable development principles.

Keywords: *environmental management, global trends, sustainable development, green economy, environmental protection*

Giriş

Günümüzdə təbiətin mühafizəsi və ekoloji idarəetmə dünya miqyasında ən zəruri məsələlərdən biridir. Sənaye sektorunun intensiv artımı, urbanizasiya və təbii resursların qeyri-səmərəli istifadəsi ekoloji tarazlığın əhəmiyyətli dərəcədə pozmağa başlayıb. Bütün bunlar iqlim dəyişikliyi, atmosfer və hidrosfer çirklənməsi, torpaq deqradasiyası kimi qlobal mənfəətə təsirlərə gətirib çıxarır. Ətraf mühitdə idarəetmənin inkişaf etdirilməsi və dövlətlərarası tərəfdaşlığın genişləndirilməsi xüsusi rola malikdir. Ekoloji idarəetmə təbiətin qorunmasını və təbii ehtiyatların rəqəmsal idarə olunmasını həyata keçirən planlaşdırılmış fəaliyyətlər mexanizmidir. Burada əsas məqsəd dayanıqlı inkişafa nail olmaq və təbiət-insan münasibətlərində bərabərliyi

təmin etməkdir. Müasir dövrdə beynəlxalq səviyyədə “yaşıl iqtisadiyyat” və “bərpa olunan enerji” terminləri ekoloji idarəetmənin əsas istiqaməti kimi qəbul edilmişdir. Günəş, külək və su enerjisi kimi təmiz enerji qaynaqlarının istifadə olunması ətraf mühitin qorunmasında əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. Bunlarla bərabər, tullantıların neytrallaşdırılması və yenidən istifadəsi siyasəti də geniş şəkildə həyata keçirilmişdir. Müasir avadanlıqların və rəqəmsal idarəetmə sistemlərinin tətbiq edilməsi ekoloji nəzarəti daha da gücləndirir. “Yaşıl şəhər” yanaşması, ekoloji tərəqqi və ictimai məlumatlandırma tədbirlərinin icra olunması bu sahədə əhəmiyyətli təsirə malikdir. Ölkələr və beynəlxalq qurumlar ətraf mühitin müdafiəsi məqsədilə birlikdə fəaliyyət göstərirlər. Nəticədə, dünya miqyasında ekoloji idarəetmənin müasir tendensiyaları davamlı inkişafın təmin edilməsi üçün əsas nüanslardan biridir. Bu tendensiyalar həm ətraf mühitin, həm də insan həyatının qorunmasını nəzərdə tutur (Singh, 2016: s. 179).

1. Qlobal səviyyədə ekoloji idarəetmənin əsas tendensiyaları:

1.1 Bərpa olunan enerji mənbələrinə keçid.

Dayanıqlı enerji keçidi, enerjinin istehsalı, paylanması və istehlakı ilə bağlı transformativ dəyişiklikdir və qalıq yanacaqlardan uzaqlaşaraq günəş, külək, hidroenergetika və geotermal kimi bərpa olunan enerji mənbələrinə əsaslanan sistemə doğru hərəkət edir. Bu dəyişiklik iqlim böhranının həlli üçün çox vacibdir, çünki qalıq yanacaqlar hələ də qlobal enerji təchizatının 80 faizini təmin edir. Bu prosesdə karbon dioksid və metan kimi böyük miqdarda istixana effekti yaradan qazlar ətraf mühitə buraxılır. Bərpa olunan enerjiyə keçid davamlı inkişafı təşviq etməklə yanaşı, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün qlobal enerji sistemini transformasiya etməyə çalışır. Bu, təkcə daha təmiz enerji mənbələrinin qəbulunu deyil, həm də enerji səmərəliliyinin artırılmasını, enerjinin saxlanması kimi qabaqcıl texnologiyaların tətbiqini və elektrik enerjisi, nəqliyyat və sənaye kimi əsas sektorların karbondan təmizlənməsini nəzərdə tutur.

Nə üçün bərpa olunan enerjiyə keçid vacibdir?

2023-cü ildə Dubayda COP28-də qəbul edilmiş ilk Qlobal Stocktake-nin mühüm qərarı, ölkələrin izləməli olduğu transformativ enerji ilə bağlı yolları və yanaşmaları təsvir edir, o cümlədən:

- 2030-cu ilə qədər qlobal bərpa olunan enerji potensialının üç dəfə həmçinin enerji səmərəliliyinin qlobal orta illik sürətinin iki dəfə artırılması;
- Enerji sistemlərində nizamlı və ədalətli şəkildə qalıq yanacaqlardan uzaqlaşma;
- İnsanların enerji imkanlarına və enerji keçidinə mane olmayan köhnə yanacaq subsidiyaların tədricən ləğv edilməsi (Batrancea, 2021: s. 131).

Qərar 2050-ci ilə qədər qalıq yanacaqlar və sənaye proseslərindən az və ya heç karbon emissiyaları istehsal etməyən, xalis sıfır emissiya enerji sistemi istiqamətində qlobal səylərin sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayır.

1.1. Karbon emissiyalarının azaldılması

Qlobal miqyasda karbon emissiyalarının artımı əsasən sənaye, nəqliyyat və enerji təchizatı ilə bağlıdır, eyni zamanda yaşayış və kommersiya binaları, meşə təsərrüfatı, meşələrin qırılması və kənd təsərrüfatı sektorları da əhəmiyyətli miqdarda karbon qazı, metan və digər istixana qazlarının yaranmasına səbəb olur.

Buna görə də bir çox ölkələr uzunmüddətli planlar quraraq karbon qazı tullantılarını azaltmağı qarşılarına məqsəd qoymuşdurlar.

Cədvəl 1: Ölkələr üzrə karbon qazının azaldılması istiqamətində uzunmüddətli planlar

Ölkə	İl	Məqsəd
ABŞ	2050-ci ilə qədər	Karbon qazı tullantılarını 2005-ci ilə müqayisədə 17-83% arası azaltmağı planlaşdırır.
Çin	2030-ci ilə qədər	İqtisadi məhsul vahidinə düşən tullantıları 2005-ci ilə görə 40-45% azaltmağı nəzərdə tutur.
Hindistan	2030-ci ilə qədər	Tullantıların intensivliyini (yəni iqtisadi artıma görə havaya buraxılan qaz miqdarını) 20-25% azaltmaq istəyir.
Braziliya	2030-ci ilə qədər	Karbon tullantılarını əvvəlki səviyyə ilə müqayisədə 38-42% azaltmağı planlaşdırır.

Aşağı səviyyəli fosil karbon enerji sistemlərinin həyata keçirilməsi günümüzdə olduqca aktual məsələdir. Aşağı səviyyəli fosil karbon enerji sistemi - fosil yanacaqlardan (kömür, neft, təbii qaz) mümkün qədər az istifadə edən və onların yerini təmiz, bərpa olunan enerji mənbələri (günəş, külək, su, geotermal və bioenerji) ilə əvəz edən sistemdir. Bu sistemin əsas məqsədi iqlim dəyişikliyinə səbəb olan karbon qazı (CO₂) tullantılarını azaltmaqdır (Adrian, 2022: s. 29).

1.2. “Yaşıl iqtisadiyyat” modelinə keçid.

Yaşıl iqtisadiyyata görə, ətraf mühit insanlara istehsal və istehlak üçün lazım olan bütün təbii imkanları (su, torpaq, hava, meşə və enerji kimi sərvətləri) təmin edən bir sərvət sayılır, yəni yaşıl iqtisadiyyat ətraf mühitin qorunmasını, təbii resurslardan səmərəli istifadəni və sosial ədaləti əsas götürən iqtisadiyyatdır. Məqsəd odur ki, iqtisadi inkişaf baş versin, amma təbiətə və insanların sağlamlığına ziyan vurulmasın. Bu kontekstdə Kolumbiya, Kosta Rika, Ekvador, Qvatemala, Paraqvay və Peru kimi ölkələr yaşıl inkişaf üçün göstəricilər hazırlamışdır. Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya və Cənubi Asiyadan olan digər ölkələr əsasən təbii aktivlərə, ətraf mühitə və resurs məhsuldarlığına, həyatın ekoloji keyfiyyətinə, ekoloji siyasət və imkanlara əsaslanan yaşıl inkişaf üzrə OECD (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı) göstəricilərini tətbiq etmişdirlər[1]. Yaşıl inkişaf göstəriciləri su ehtiyatları, meşə ehtiyatları, torpaq ehtiyatları və biomüxtəlifliyin kəmiyyətini müəyyən edir.

Hazırda dünya iqtisadiyyatı üçün çağırışlar üçqatdır:

- İqlim dəyişikliyinə nəzarət;
- Yoxsulluğun aradan qaldırılması;
- Davamlı inkişaf məqsədlərinin irəlilədilməsi.

Yaşıl inkişaf problemlərini həll etmək üçün müxtəlif yanaşmalar tələb olunur. Bu mənada inkişaf etmiş ölkələr aşağı gəlirli, inkişaf etməkdə olan ölkələrə isə maliyyə və texnoloji dəstək verməlidir. Digər tərəfdən, inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar yaxın gələcəkdə aşağıdakı strategiyaları həyata keçirməlidirlər:

- İqtisadi artımın stimullaşdırılması;
- Bərabərsizliyin aradan qaldırılması;
- Davamlılığın artırılması;
- Çoxsaylı davamlı inkişaf yollarının təşviqi (Saleh, 2024: s. 208).

2. Tullantıların təkrar emalı.

Təkrar emal müasir tullantıların azaldılmasının əsas komponentidir və ətraf mühitin davamlılığına və resursların qorunmasına töhfə verən “Azaldın, təkrar istifadə edin və təkrar emal edin” (3R) tullantı iyerarxiyasının üçüncü pilləsini təmsil edir. O, iqtisadi sistemdə

xammal girişini aradan qaldıraraq və tullantıların çıxışını yönləndirməklə ekoloji davamlılığı təşviq edir. Plastik tullantılar üçün ISO 15270:2008 və təkrar emal praktikasının ətraf mühitin idarə edilməsinə nəzarət üçün ISO 14001:2015 kimi təkrar emalla bağlı bəzi ISO standartları mövcuddur. Təkrar emal edilə bilən materiallara bir çox növ şüşə, kağız, karton, metal, plastik, şinlər, tekstil, akkumulyatorlar və elektronika daxildir. Qida və bağ sahələrinin tullantıları kimi bioloji parçalana bilən tullantıların kompostlanması və digər təkrar istifadəsi də təkrar emal formasıdır. Təkrar emal üçün materiallar ya məişət təkrar emal mərkəzinə çatdırılır, ya da kənar zibil qutularından götürülür, sonra çeşidlənir, təmizlənir və yeni məhsulların istehsalı üçün yeni materiallara təkrar emal edilir (Liu, 2023: s. 100).

3. Rəqəmsal texnologiyalarla ekoloji nəzarətin gücləndirilməsi.

Rəqəmsallaşma bütün sektorlarda ekoloji davamlılıq üçün güclü vasitədir. Ətraf mühit sektorunda, kənd təsərrüfatında, enerji sistemlərində və resursların optimallaşdırılmasında rəqəmsal texnologiyaların rolu böyükdür (Goel, 2024: s. 16).

3.1.Ətraf mühitin monitorinqi

Rəqəmsal texnologiyalar hazırda ətraf mühitin monitorinqində inqilab edir və real vaxt rejimində məlumatların toplanması, təhlili və hesabatı üçün alətlər təqdim edir. Bu texnologiyalar hava və suyun keyfiyyəti, meşələrin qırılması və vəhşi təbiətin populyasiyası kimi ətraf mühit parametrlərinin daha dəqiq və ətraflı nəzarəti həyata keçirməyə imkan verir.

3.2.Davamlı kənd təsərrüfatı üçün rəqəmsal kənd təsərrüfatı

Rəqəmsal kənd təsərrüfatı rəqəmsal texnologiyaların əkinçilikdə oynadığı mühüm rola görə təkmilləşdirilmiş davamlı təsərrüfatı təcrübələrini təqdim etmək üçün böyük potensiala malikdir. 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin 9,7 milyarda çatacağı proqnozlaşdırılır. Ətraf mühitə təsirləri minimuma endirməklə yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi əsas problemdir. Rəqəmsal kənd təsərrüfatı dəqiq əkinçilik, ağıllı suvarma və məlumatlara əsaslanan qərarların qəbulu vasitəsilə həllər təklif edir. Rəqəmsal platformalar və proqramlar həmçinin fermerlərə hava proqnozları, bazar qiymətləri və qabaqcıl təcrübələr kimi kritik məlumatlara çıxış, onlara məhsuldarlığı və davamlılığı artıran əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Resurs səmərəliliyinin artırılması ilə yanaşı, rəqəmsal kənd təsərrüfatı fermerlərə zamanla torpaq keyfiyyətini izləmək və idarə etmək imkanı verməklə davamlı torpaq idarəçiliyini də dəstəkləyir (Fagioli, 2022: s. 26)

3.3.Resurslardan istifadənin optimallaşdırılmasında “Süni intellekt”-in rolu

Süni intellektlə idarə olunan texniki xidmət sistemləri nasazlıqları vaxtında aşkar edərək istehsalın dayanmasının qarşısını alır, enerji sərfiyyatını və yeni avadanlıqlara olan ehtiyacı azaldır.

Süni intellekt həm də enerji sektorunda mühüm rol oynayır, burada elektrik stansiyalarının işini optimallaşdırmaq, enerji saxlama sistemlərini idarə etmək və bərpa olunan enerji mənbələrini şəbəkəyə inteqrasiya etmək üçün istifadə olunur. Məsələn, süni intellekt alqoritmləri enerji tələbatını proqnozlaşdırır və elektrik stansiyalarının məhsuldarlığını müvafiq olaraq tənzimləyər, tullantıları azalda və enerji istehsalının səmərəliliyini artırır (Sharma, 2020: s. 192).

4. Azərbaycanada ekoloji idarəetmənin tendensiyaları.

Azərbaycanda ekoloji idarəetmə sistemi müasir dövrdə dövlət siyasətinin vacib sahələrindən birinə çevrilmişdir. Ölkə iqlim dəyişmələri, təbii sərvətlərin azalması və ətraf mühitin çirklənməsi kimi global miqyaslı problemlərin həllinə qarşı geniş tədbirlər icra edir və bu sahədə xüsusi diqqət yaşıl enerji istehsalına, təbii sərvətlərin səmərəli idarəsinə, biomüxtəlifliyin müdafiəsinə və ictimai maarifləndirməyə istiqamətlənmişdir. Həmçinin, dövlətlərarası tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi və COP29 kimi tədbirlərin keçirilməsi Azərbaycanın ekoloji idarəetmədə regional səviyyədə liderliyini möhkəmləndirir.

Azərbaycan Respublikası işğaldan azad olunan ərazilərimizi “yaşıl enerji” zonasına çevirməyi qarşıya hədəf qoymuşdur və bu istiqamətdə xüsusi tədbirlər görməkdədir. Bildiyimiz kimi, “yaşıl enerji” zonası dedikdə yalnız bərpaolunan enerji mənbələrindən enerji istehsal edən yerlər nəzərdə tutulmur. Bu böyük əhatəli bir anlayışdır və həmçinin ekoloji təmiz nəqliyyatın təşviq edilməsi, “yaşıl məşğulluq”un təminatı, resursların məqsədyönlü idarə olunması kimi

əhatəli istiqamətləri özündə cəmləşdirir. Bu səbəbdən də işğaldan azad olunan ərazilərimizin “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi məqsədilə görülən kompleks tədbirlər arasına, “smart-city” (“ağıllı şəhər”), “smart-village” (“ağıllı kənd”) konsepsiyalarını daxildir və bunlar əsasında kəndlərin, şəhərlərin, sənaye müəssisələrinin inşasına başlanılmışdır əlavə olaraq bu tədbirlərin “yaşıl iqtisadiyyat”a töhfə verməsinə xüsusi diqqət mərkəzindədir. Həmçinin günəş və külək enerjisindən istifadə imkanları araşdırılmaqdadır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu mövzuda bildirib ki, Cəbrayıl və Zəngilanda 240 meqavatlıq Günəş Elektrik Stansiyası tikiləcək. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyinin qeyd etdiyinə əsasən, 2023-cü ilə qədər bərpa olunan enerji mənbələri hesabına Azərbaycanın bütöv enerji istehsalı gücünə əlavə 440 MVt, 2023-2025-ci illərdə 460 MVt əlavə olunub, 2026-2030-cu illərdə isə 600 MVt əlavə olunacaqdır. Xatırlatma olaraq, 2022-ci ildə bərpa olunan enerjinin Azərbaycanın ümumi enerji istehsalındakı payının 22%-dək çatdırılması qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

Azərbaycan iqtisadiyyatının “yaşıl inkişaf” istiqamətinə yönəlməsində əsas faktorlar kimi aşağıdakılar qeyd edilir:

- İqtisadiyyatın enerji sərfiyyatının minimallaşdırılması; buna xidmət həmçinin qeyri-istehsal sahələrinin həcmnin azaldılması yolu ilə nail olmaq olar;
- Qeyri-ənənəvi və ya bərpa olunan enerji resurslarından (günəş, su və külək enerjisindən) geniş miqyasda istifadə edilməsi;
- Ətraf mühitə antropogen (insanın fəaliyyəti ilə əlaqədar) təsirlərinin azaldılması;
- Yaşıl iqtisadiyyat sahəsində normativ hüquqi xarakterli sənədlərin təkmilləşdirilməsi;
- Enerji qoruyucu texnologiyalar sahəsində kadrların hazırlanmasının səmərəli sisteminin yaradılması və s.(Qasımlı, 2022: s. 174)

Nəticə

Qlobal səviyyədə ekoloji idarəetmə ətraf mühitin mühafizəsi və davamlı inkişaf istiqamətində əsaslı rol oynamışdır. Karbon emissiyalarının azaldılması, tullantı təkrar emalı, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və bərpa olunan enerji mənbələri bu sahədə əsas tendensiyalara çevrilmişdir. "Yaşıl iqtisadiyyat" modelində əsas hədəf həm təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi, həm də sosial rifahı təmin etmək olmuşdur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin "yaşıl enerji" zonasına çevrilməsi Azərbaycan respublikasının regional liderlik kimi əsas diqqət çəkən addımı olmuşdur.

Ədəbiyyat

1. Batrancea, L., Pop, M. C., Rathnaswamy, M. M., Batrancea, I., & Rus, M. I. (2021). An empirical investigation on the transition process toward a green economy. *Sustainability*, 13(23), P.131
2. Fagioli F. F., Paolotti L., Boggia A. Trends in environmental management systems research. A content analysis //Rigas Tehniskas Universitates Zinatniskie Raksti. – 2022. – T. 26. – №. 1.
3. Goel, Apurva, Snehal Masurkar, and Girish R. Pathade. "An overview of digital transformation and environmental sustainability: threats, opportunities, and solutions." *Sustainability Singapore*. (2024): P.16
4. Huisingh D. Et al. Recent advances in carbon emissions reduction: policies, technologies, monitoring, assessment and modeling //Journal of cleaner production. Chicago– 2015. – T. 103. – P. 1-12.
5. Liu K. Et al. A global perspective on e-waste recycling //Circular Economy. – 2023. – T. 2. – №. 1. – P. 100.
6. Neacsu, Adrian, et al. "The transition to renewable energy—a sustainability issue?." *Energy transition: Economic, social and environmental dimensions*. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. 29-72.

7. Saleh, Hosam M., and Amal I. Hassan. "The challenges of sustainable energy transition: A focus on renewable energy." *Applied Chemical Engineering* 7.2 England (2024): P.208.
8. Sharma R., Gupta K. Life cycle modeling for environmental management: a review of trends and linkages // *Environmental Monitoring and Assessment*. Chicago– 2020. – P. 192.
9. Singh, Ram Lakhan, and Pradeep Kumar Singh. "Global environmental problems." *Principles and applications of environmental biotechnology for a sustainable future*. Singapore: Springer Singapore, 2016. P.79.
10. Vüsal Qasımlı, Ramil Hüseyn, Rəşad Hüseynov, Rəşad Həsənov, Coşqun Cəfərov, Aminə Bayramova, Yaşıl iqtisadiyyat. Bakı, 2022, "Azprint" nəşriyyatı, 280 səh.